

ZAMONAVIY ARAB ROMAN JANRI SHAKLLARI

Umarova Nasiba Abduvali qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

tayanch doktoranti

Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216142>

Zamonaviy arab romani uzoq tarixga ega va hozirgi kungacha u juda kop`lab o`zgarishlarga uchrab, takomillashib o`zgacha qiyofa kasb etgan. Hozirgi kundagi barcha arab davlatlari adabiyoti kundan kunga yangi shakliy o`zgarishlarga uchramoqda, jumladan, epik turga mansub roman janrining ham turli shakllari ommalashmoqda. Dunyo adabiyotshunosligida hozirgi kunda so`zlar soniga qarab nasriy janrlarni turlarga ajratish juda urfga aylangan. Weekend Publisher nashrida Mayrid Bisonning "How many Pages in a Novel, Novella, Novellete and short story?" "Roman, qisqa roman, juda qisqa roman va hikoyada odatda necha sahifa bo`ladi?" nomli maqolasida so`zlar soniga qarab nasriy janr turlarini keltirib o`tgan unga ko`ra: juda qisqa hikoya: 300 dan 1500 so`zgacha, qisqa hikoya: 1500 dan 10 000 so`zgacha, juda qisqa roman: 7 500 dan 20 000 so`zgacha, qisqa roman :30 000 dan 50 000 so`zgacha, roman: 50 000 dan 110 000 so`zgacha bo`lishini ta`kidlab o`tgan. Lekin nasriy janrning mavzusiga ko`ra esa bu ko`rsatkich yana o`zgarganini qayd etadi. "Amazon"ning har bir janr bo`yicha 100 ta eng yaxshi sotilgan kitoblari ma`lumotlari asosida romanlar uchun quyidagi o`rtacha so`zlar soni aniqlandi. Bir sahifada 250 so`z bo`lishi mezoniga asoslanib, quyida yozuvchilarimiz uchun eng mashhur janrlarning so`zlar soni va sahifalar soni keltirilgan: Ishqiy-romantik 90 000 ta so`z yoki 360 sahifa, mistika, triller 91 000 ta so`z yoki 364 sahifa, sarguzasht 96 000 ta so`z yoki 384 sahifa, ilmiy fantastik 98 000 ta so`z yoki 392 sahifa, dahshatli 102 000 so`z yoki 408 sahifa, fantastik 109 000 ta so`z yoki 436 sahifa, tarixiy 102 000 so`z yoki 408 sahifa, zamonaviy fantastik- 96 000 ta so`z yoki 384 sahifa. Bundan ko`rinib turindiki, mavzu ko`lami va so`zlar soni bir biriga mos kelmasligi mumkin. Yozuvchi o`zi ifodalamoqchi bo`lgan g`oyadan kelib chiqqan holda voqealar bayoni va vaqt o`lchami nuqtayi nazaridan nasriy janrni tanlaydi. Xoh kichik hikoya bo`ladimi, xoh katta hajmli roman bo`ladimi eng asosiysi yozuvchi ilgari surgan g`oya va mavzu kitobxonga to`la to`kis badiiy so`z orqali mahorat bilan yetkazilmog`i va har bir o`quvchi bundan estetik zavq va olam-olam taassurot olmog`i zarur. Hozirgi globallashgan, integratsiyalashgan, tezlashgan zamonamizda esa insonlarning ehtiyojidan kelib chiqib, barcha xalqlar adabiyotida ixchamlikka va qisqalikka intilish kuchayib

bormoqda. Chunki, vaqt masalasi hamma jabhalarda eng muhim masalaga aylanib ulgurdi. Shu sababli arab adabiy jarayonlarida ham roman shakllarida ham yangilanishlar kuzatilmoqda.

Zamonaviy arab romani o'z shakli va mavzulariga ko'ra hikoya qilishning ko'plab mavzularini o'z ichiga oladi. Buning sababi, balki, o'tgan asrning ikkinchi yarmida arab romannavislarini qamragan asar yozishda tajriba o'tkazish ehtiyoji bilan bog'liqdir. Arab nasriy janrida burilish nuqtasi deb hisoblanadigan eng muhim mavzular quyidagilardir: tarixiy va realistik nasr, afsonaviy va feministik nasr, hujjatli va merosga oid nasr. Arab romannavislari matn tuzilishida va nasrda ijod qilish nuqtai nazaridan yangilik kiritish, shuningdek, roman yozishning universal uslubiga yetib olish uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga oldilar.

Tunis xalqaro kitob ko'rgazmasining 33-sessiyasida Livan faoliyati doirasida faxriy mehmon sifatida tanlangan, livanlik yozuvchi G'asson ad-Dayri "Arab romanining rivojlanishi" mavzusida ma'ruza o'qidi. U o'z nutqida arab romanining yaratilishi va shakllanishidan boshlab bugungi kundagi holatigacha bo'lgan turli bosqichlarni tahlil qildi. Yozuvchi G'asson ad-Dayri o'z nutqini dunyoda romanning paydo bo'lish tarixi haqida fikr yuritish bilan boshladi. U romanning adabiy san'at sifatida Yevropada o'n sakkizinchi asrda paydo bo'lganini, ammo uning ildizlari tarixda chuqur ekanligini ta'kidladi. Aslida yunon va rim asosiga ega bo'lgani sababli, u afsonalarning paydo bo'lishi bilan vujudga kelgan, o'rta asr Yevropa romanlari va XIX asr ingliz romani orqali rivojlanib, keyinchalik XX asr romaniga yetib kelgan. Bu esa zamonaviylik va taraqqiyotning ifodasi hisoblanadi. Zamonaviy arab romanining umumiy xususiyatlarini to'rtta bandda umumlashtirdi. Birinchidan, zamonaviy arab romani yozuvchining tasavvurida tarjimayi holi yoki uning elementlaridan birini romannavis xarakteri va hayotdagi insonga o'xshash omil sifatida, ya'ni maxsus etalon tasvirni yaratuvchi vosita sifatida qo'llaydi. Ikkinchidan, zamonaviy arab romani ko'p ovoqli hikoya qilish texnikasidan etalon voqelik bilan bog'liq bir nechta alohida ma'noda foydalanadi. Uchinchidan, u zamonaviy ijtimoiy shaxs, milliy qahramon obrazini yaratishda guvoh-hikoyachi texnikasiga tayanadi. O'ttizinchi, qirqinchi va ehtimol ellikinchi yillar romanlarida odamlarni kamsitadigan, insonni butun borlig'i bilan namoyon etadigan tipik shaxs obrazi bo'lgan bu qahramon, keyinchalik bir qator arab romanlarida o'z o'rnini tashvishli, azob chekayotgan va ehtimol ojiz shaxs obraziga bo'shatib berdi. Bu obraz unda yashiringan sirli va murakkab ziddiyatni ko'rsatish uchun yetarli bo'lib, uni yana o'zi haqida bilish masalasini ko'tarishga undaydi. To'rtinchidan,

u arab romanining zamonaviy tarix voqeligi bilan bog'liqligi va haqiqat tushunchasining yo'qolishi, tanqidiy qarashning yetishmasligi, g'arblashuv va ikki ma'nolilikka qaramasdan, boshqa ba'zi asarlarda realizm tushunchasining yangicha ifodalanishiga olib kelganini tushuntirdi. Bu esa ta'rifdagi ko'p so'zlilik o'rniga iboralarni tejash, ixchamlash va personajni to'g'ri tasvirlashga intilishda namoyon bo'ladi.

Arab adabiyotida hikoya "Al qissa al qosira" "القصة القصيرة" deb ataladi. Hikoya kichik nasriy janr bo'lib, u o'quvchini o'ziga jalb qiladigan maxsus tizim asosida joylashtirilgan voqealarning qisman ketma-ketligidan iborat. Bunda yozuvchi voqealarni va ularning izchilligini qahramonlaridan birining tilidan eng sodda va tushunarli tarzda bayon etadi. Bu usul "birinchi shaxs uslubi" deb ataladi. Hikoyalar hayotning ma'lum bir jihatiga bag'ishlangan bo'lib, alohida mavzuga birlashtirilgan qismaniy unsurlar, personajlar va tarkibiy qismlardan tashkil topadi. Qisqa roman "القصة الرواية" "Ar rivaya al qosira" bu hikoya va roman o'rtasidagi oraliq shakl bo'lib, unda hikoyalarga nisbatan kengroq jihatlar yoritiladi. Qisqa roman muallifi syujet chiziqlarini ko'rsatib o'tish va voqealarni yaxlit bir obraz atrofida birlashtirish uchun keng imkoniyatlarga ega. Roman arab adabiyotida "الرواية" "Ar rivaya" termini bilan ifodalanadi. Romanga kelsak, u hajmi jihatidan eng katta nasriy asar turi hisoblanadi. Biroq romanni hikoya yoki qisqa romandan ajratib turadigan yagona belgi uning uzunligi emas. Roman vaqt va muhitni o'z ichiga oladi, ya'ni unda odatda uzoq davom etadigan vaqt o'lchovi mavjud. Bunda vaqt kengligi qahramonning yoshi yoki keyingi avlodlarning umri hisobiga kengaytirilishi mumkin.

Texnika taraqqiyoti yuksak yutuqlarga erishayotgan zamonamizda insonlarning tig'iz hayot tarzi adabiyotga va adabiy janrlarga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Dunyo xalqlari qatori arab adabiyotida ham romanning yangidan yangi janrlari urfga chiqmoqda. Arab adabiyotida Qisqa roman "Ar rivaya al qosira" va juda qisqa roman "ar rivaya al qosira jiddan" shakllari salmog'i oshib bormoqda.

Arab dunyosidagi "juda qisqa roman" shakli haqida bir qancha juda qisqa romanlar muallifi Iroqlik yozuvchi Hamid al-Hurayziy o'zining "Juda qisqa roman - paydo bo'lish omillari va o'zlashtirish shartlari" nomli maqolasida so'z yuritgan. Bu maqola 2024-yil 4-iyulda "Haqiqat" gazetasida chop etilgan. Unda ta'kidlanishicha, "juda qisqa roman" - bu ko'p ma'nolilik va tasdiqlashdan ko'ra, ko'proq ishora va kinoyalarga asoslangan ajoyib asardir. Bunday romanning ikkinchi darajali qahramonlari yengil soyalarga o'xshash bo'ladi, qisqa jumlar orqali fikrlarni ifodalaydi va vaqtinchalik mavjudlikka ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytish zarurki, tez sur`atlarda rivojlanayotgan hayotimizning barcha sohalari qatori arab adabiy jarayonlari, xususan, zamonaviy arab romani ham jadallik bilan rivojlanish bosqichida takomillashib bormoqda. Undagi nasriy o`zgarishlar va janriy yangilanishlar kitobxonlar orasida iliq kutib olinmoqda. Juda qisqa romanlarning hajmi qisqarib ixcham shaklga kelgan bo`lsa-da, asarga yuklatilgan badiiy yuki sira kamaymagan. Juda qisqa romanlarda voqealar rivoji voqeaband va juda keskin, tezlashgan bo`ladi. Shu bilan birga muallif o`ziga xos qisqa, lekin ma`nodor jumalardan foydalanadi. Yozuvchilar ilgari surgan g`oyalarini ko`proq tagma`no, kinoya, majoz, ramz va tashbeh kabi badiiy unsurlardan samarali foydalanib kitobxonga estetik zavq ulashmoqdalar. Bu esa, albatta, kitobxonni ko`proq o`ylashga tafakkur qilishga majbur etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yhati:

1. Jayyusi S.K. Modern Arabic Fiction. An Antology. Columbia University Press Publishers; 2005. 1046 p
2. Кирпиченко В.Н. История египетской литературы XIX-XX веков. В 2-х томах /Кирпиченко В.Н., Сафронов В.В. М.: Восточная литература РАН, 2003. Т. 1. 408 с. Т. 2. 269 с.
3. <https://www.weekendpublisher.com/how-to-make-a-book-trailer-to-get-more-readers/>
4. <http://www.misk.art/lire/9F>
5. <https://en.wikipedia.org/wiki/Novella>

